

Enciclopédia da Conscienciologia

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Técnicas de Reestruturação de Esquemas de Autocontrole

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: As Técnicas de Reestruturação de Esquemas de Autocontrole constituem um conjunto de estratégias terapêuticas empregadas na Terapia do Esquema (TE) com o propósito de identificar, desafiar e modificar padrões disfuncionais de pensamento, emoção e comportamento que interferem no autocontrole e na regulação emocional do indivíduo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Psicoterapia; Esquemas disfuncionais; Autocontrole.

Etimologia: O termo "reestruturação" deriva do latim "re" (de novo, outra vez) + "structura" (estrutura), indicando a ação de reconstruir ou remodelar uma estrutura preexistente. "Autocontrole" refere-se à capacidade de regular e gerenciar os próprios pensamentos, emoções e comportamentos.

Neologia: Técnicas de Reestruturação de Esquemas de Autocontrole é um neologismo técnico da Terapia do Esquema (TE).

II. Fatuística

Pensenologia: As Técnicas de Reestruturação de Esquemas de Autocontrole estão associadas ao holopensene da autorregulação emocional e do autoaperfeiçoamento, influenciando na forma como o indivíduo percebe, interpreta e responde aos desafios do cotidiano.

Fatologia: As Técnicas de Reestruturação de Esquemas de Autocontrole abrangem uma variedade de estratégias terapêuticas, incluindo a identificação de esquemas disfuncionais relacionados ao autocontrole, a exploração das

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

origens e dos gatilhos desses esquemas, o desafio de crenças limitantes e distorcidas, a promoção de novas formas de pensamento mais adaptativas e realistas, o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento e a prática de comportamentos alternativos e saudáveis. Essas técnicas visam promover a conscientização, a aceitação e a transformação dos padrões disfuncionais, possibilitando ao indivíduo adquirir maior autonomia e eficácia no gerenciamento de suas emoções e comportamentos.

Parafatologia: Na esfera parapsíquica, as Técnicas de Reestruturação de Esquemas de Autocontrole podem ser complementadas por práticas de autoconscienciometria, autopesquisa e autorreflexão, ampliando a compreensão do indivíduo sobre seus processos mentais e emocionais e facilitando o processo de transformação pessoal.

III. Detalhismo

Sinergismologia: As Técnicas de Reestruturação de Esquemas de Autocontrole potencializam o sinergismo terapêutico entre o terapeuta e o cliente, promovendo uma abordagem colaborativa e

Enciclopédia da Conscienciologia
integrada para promover mudanças positivas e
duradouras na vida do indivíduo.

Principiologia: As Técnicas de Reestruturação de Esquemas de Autocontrole estão fundamentadas no princípio da plasticidade neural, que postula a capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar em resposta à experiência e ao treinamento, possibilitando a aprendizagem e a mudança de padrões disfuncionais.

Codigologia: As Técnicas de Reestruturação de Esquemas de Autocontrole estão alinhadas com o código de ética da Terapia do Esquema, que preconiza o respeito à autonomia e dignidade do cliente, bem como o compromisso do terapeuta em oferecer um ambiente seguro, empático e colaborativo durante o processo terapêutico.

Tecnologia: As Técnicas de Reestruturação de Esquemas de Autocontrole podem se beneficiar do uso de tecnologias terapêuticas complementares, como a realidade virtual, a biofeedback e a neurofeedback, que permitem ao indivíduo visualizar e monitorar suas respostas emocionais e aprender estratégias de autorregulação de forma mais eficaz.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: Terapeuta do Esquema; cliente em busca de desenvolvimento pessoal e emocional.

Masculinologia: O terapeuta facilitador; o cliente autoconsciente.

Femininologia: A terapeuta orientadora; a cliente determinada.

Hominologia: O Homo sapiens autorreflexivo; o Homo sapiens emocionalmente inteligente.

V. Argumentologia

Exemplologia: As Técnicas de Reestruturação de Esquemas de Autocontrole são evidenciadas quando o terapeuta e o cliente colaboram para identificar, desafiar e modificar padrões disfuncionais de pensamento e comportamento relacionados ao autocontrole, promovendo o desenvolvimento pessoal e emocional do cliente.